

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

DOI 10.5281/zenodo.13839738

ГУБАЙДУЛЛИН Калменконсультант в области управленческого консалтинга,
МакКинзи, США, г. Хьюстон

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ ПЕРЕРАБОТКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА В МЕТАНОЛ

Аннотация. Анализ схем переработки природного газа в метанол является важным аспектом развития современной газохимической промышленности. Природный газ, будучи одним из наиболее доступных и экологически чистых углеводородных ресурсов, используется для получения метанола, который служит основой для производства множества химических продуктов. Технологический процесс синтеза метанола включает в себя преобразование природного газа в синтез-газ с последующим его превращением в метанол под воздействием катализаторов при высоких давлениях и температурах. В работе рассмотрены как классические, так и современные подходы к переработке природного газа, включая использование методов альтернативных технологий, таких как синтез диметилового эфира. Особое внимание уделяется экономической и экологической оценке данных процессов, а также их перспективам в контексте перехода на более устойчивые и экологически чистые технологии.

Ключевые слова: метанол, природный газ, синтез-газ, переработка углеводородов, газохимическая промышленность, катализаторы.

Введение

Переработка природного газа в метанол является одной из ключевых задач современной газохимической промышленности. Метанол, благодаря своим уникальным физико-химическим свойствам, широко используется в производстве органических соединений, топливных добавок, а также в качестве исходного сырья для получения полимеров и других высокомолекулярных веществ. Развитие технологий по его получению стало важным шагом на пути повышения эффективности использования углеводородных ресурсов, что особенно актуально на фоне истощения запасов нефти и необходимости перехода к более экологически чистым источникам энергии.

Природный газ, благодаря своим крупным запасам и относительно низкому уровню вредных выбросов при его переработке, представляет собой перспективное сырье для получения метанола. Разработка и внедрение эффективных технологических схем преобразования

природного газа в метанол позволяют не только увеличить экономическую выгоду, но и снизить экологическое воздействие на окружающую среду.

Актуальность темы заключается в необходимости повышения производительности и экологической безопасности процессов переработки природного газа.

Целью работы является проведение рассмотрение современных и классических технологий переработки природного газа в метанол, оценка их эффективности и экологичности, а также определение перспектив дальнейшего развития данной отрасли.

1. Сырьевая база и основные реакции переработки природного газа в метанол

Природный газ представляет собой сложную смесь углеводородов, которые встречаются в природе в различных пропорциях. В зависимости от способа добычи этот газ классифицируется на несколько видов: чисто природный, извлекаемый из месторождений без

значительного содержания нефти, попутный, растворенный в нефти и выделяющийся при ее добыче, а также газ из газоконденсатных месторождений, который содержит более тяжелые фракции нефти, такие как керосиновые и соляровые. Природные и газоконденсатные газы выходят на поверхность под высоким давлением, в то время как попутные выделяются при сепарации нефти под меньшим давлением [1, с. 431-438].

Метан (CH₄) является основным компонентом природного газа, составляя до 98% его объема. Кроме него, в составе газа присутствуют следующие вещества:

- этан (C₂H₆), который относится к органическим соединениям;
- легкие углеводороды, такие как пропан (C₃H₈) и бутан (C₄H₁₀);
- углеводороды пентан (C₅H₁₂) с насыщенной структурой;
- элементы, включая водород (H₂), азот (N₂), и гелий (He);
- сероводород (H₂S);
- углекислый газ (CO₂);
- и другие инертные газы.

Физические характеристики зависят от состава и условий эксплуатации. В общих случаях для природного газа справедливы следующие параметры:

- температура самовоспламенения около 650°C;
- удельная теплота сгорания варьируется от 28 до 46 МДж/м³;
- плотность газа в сухом состоянии составляет от 0,68 до 0,85 кг/м³, в сжиженном виде – порядка 400 кг/м³ [2].

Метанол представляет собой один из ключевых продуктов органической химии, который находит широкое применение в различных отраслях промышленности. Он служит основным сырьем для синтеза таких веществ, как формальдегид, уксусная кислота, хлорметаны, метилметакрилат, метиламины и другие химические соединения, включая метилтретбутиловый эфир (МТБЭ), который широко используется в качестве добавки к топливам. Кроме того, метанол востребован в производстве растворителей, лакокрасочных материалов, биодизеля и альтернативных видов топлива [3, с. 143-146].

Процесс синтеза метанола базируется на экзотермических обратимых реакциях, которые идут с уменьшением объема веществ:

Эти реакции требуют использования катализаторов и проходят при высоком давлении и умеренной температуре для достижения наибольшего выхода продукта. Чтобы сместить химическое равновесие в сторону образования метанола, необходимо понизить температуру и увеличить давление. Основные катализаторы, используемые в процессе, включают оксиды меди, цинка и хрома.

Одной из важнейших особенностей процесса является чувствительность катализаторов к загрязнениям исходного сырья. Примеси, такие как сернистые соединения, могут отравлять катализаторы, что ухудшает эффективность процесса. Важно тщательно очищать природный газ от вредных примесей, включая карбонил железа, который способствует образованию побочных продуктов, таких как метан.

Оптимальные условия для синтеза метанола зависят от множества факторов, включая температуру, давление и время контакта газовой смеси с катализатором. Процессы, проводимые при низких давлениях (5–10 МПа), требуют температуры около 220–280°C для медьсодержащих катализаторов. Для цинк-хромовых катализаторов применяются более высокие температуры и давления – порядка 350–400°C и 20–30 МПа соответственно [4, с. 124-146].

2. Классические и современные технологии переработки природного газа в метанол

В XXI веке природный газ является ключевым ресурсом, способным обеспечить энергопотребности и выступить в роли сырьевой базы для производства множества химических продуктов. Россия располагает крупнейшими в мире разведанными запасами природного газа, что открывает широкие перспективы для его использования не только как топлива, но и в качестве сырья для химической промышленности [5, с. 4-7].

Развитие газохимической промышленности на фоне высоких цен на нефть и увеличения добычи природного газа привлекает внимание. В свою очередь по мере углубления переработки газа увеличивается и стоимость продукции. Интерес к разработке более экологически чистых технологий переработки угля обусловил внедрение методов газификации угля для получения синтез-газа и водорода, которые могут быть использованы как альтернативные источники энергии. Эти технологии позволяют сократить выбросы углекислого газа и повысить эффективность использования угольных

ресурсов, особенно в контексте перехода на водородную энергетику.

В современных технологических схемах переработки углеродсодержащих материалов основное внимание уделяется их преобразованию в моторные топлива и олефины. Процессы конверсии природного газа, а также газификации твердых углеродсодержащих материалов открывают возможности для синтеза таких продуктов, как метанол и диметиловый эфир, которые могут использоваться как топливо или сырье для дальнейшей переработки.

Выбор технологии для переработки синтез-газа определяется его составом, в частности отношением водорода к оксиду углерода (H_2/CO). Это соотношение оказывает непосредственное влияние на выбор метода обработки природного газа или других углеродсодержащих материалов. Одним из процессов, предъявляющих наиболее строгие требования к этому соотношению, является синтез метанола, для которого необходимо, чтобы соотношение H_2/CO

было больше 2. В связи с этим предпочтение отдается паровому или парокислородному реформингу природного газа. В случае использования синтез-газа, полученного иными методами, часто требуется его дополнительное обогащение водородом.

Процесс синтеза диметилового эфира (ДМЭ) и технология Фишера-Тропша менее требовательны к составу синтез-газа. Это позволяет использовать газ, произведенный методом углекислотного реформинга метана, а также при его окислении кислородом или газификации угля. Такие процессы расширяют возможности для переработки различных углеродсодержащих источников в условиях менее строгих требований к химическому составу синтез-газа.

В данном контексте на рисунке показаны ключевые пути превращения углеродных ресурсов в полезные продукты, что позволит лучше понять взаимодействие различных технологий и их применимость в зависимости от состава исходного сырья.

Рис. Ключевые пути превращению углеродных ресурсов в полезные продукты [6, с. 114-118]

Также в настоящее время разрабатываются различные технологические решения для использования метанола в качестве альтернативного топлива. В частности, метанол может быть конвертирован в бензин или другие углеводородные продукты, что позволит снизить зависимость от нефти. Кроме того, он может применяться на электростанциях, оснащенных газовыми турбинами с комбинированным циклом, что требует лишь минимальных модификаций оборудования. Foster Wheeler, одна из ведущих компаний в этой области, разрабатывает технологии для получения метанола, пригодного для использования на электростанциях, работающих на сжиженном природном газе.

Компании Methanex и Statoil, наряду с крупнейшими автопроизводителями, такими как Ford и DaimlerChrysler, также ведут разработки в области метанольных топливных элементов. Прогнозируется, что автомобили с такими

двигателями могут появиться на рынке уже в ближайшие годы, а инфраструктура заправочных станций будет адаптирована для их обслуживания. Диметиловый эфир, получаемый из метанола, также рассматривается как перспективное топливо для дизельных двигателей, благодаря его экологической чистоте и высоким эксплуатационным характеристикам.

Процесс прямого синтеза диметилового эфира (ДМЭ) демонстрирует значительно более высокие показатели производительности по сравнению с получением метанола. Эти технические различия напрямую отражаются на экономической стороне вопроса. По оценкам, представленным в исследовании, себестоимость ДМЭ при одноэтапном синтезе из синтез-газа оказывается на 10–15% ниже, чем себестоимость эквивалентного количества метанола [6, с. 114-118].

Технологии GTL (Gas-to-Liquids) привлекли особое внимание на фоне устойчивого роста

цен на нефть, предлагая эффективные решения для переработки природного газа в легко транспортируемые жидкие продукты. Эти технологии рассматриваются как один из наиболее перспективных способов освоения удаленных месторождений природного газа, включая шельфовые зоны. Среди GTL-технологий особую значимость имеют процессы конверсии газа в синтетические жидкие углеводороды (СЖУ), а также в метанол, который может далее использоваться для получения олефинов или диметилового эфира.

За последние годы были разработаны коммерчески эффективные способы получения олефинов из метанола, который выступает в качестве промежуточного продукта. Эти процессы получили названия MTO (Methanol-to-Olefins) и GTO (Gas-to-Olefins). Крупные мировые нефтегазовые компании, такие как ExxonMobil, Shell и Sasol, выразили значительный интерес к этим технологиям, анонсировав планы по проектированию и строительству соответствующих производственных мощностей. Например, компания Sasol, применяющая метод Фишера-Тропша для конверсии синтез-газа, имеет многолетний опыт в области GTL-технологий, ежегодно производя около 4,5 млн тонн жидких углеводородов на своих заводах в Южной Африке.

Еще одной важной разработкой стало создание компанией Mobil Oil нового катализатора на основе цеолитов ZSM-5, который позволил превратить метанол в смесь алифатических и ароматических углеводородов при относительно низких температурах и давлениях. Эта смесь углеводородов, благодаря своим свойствам, является конкурентоспособной по отношению к бензину, полученному традиционным методом Фишера-Тропша, и имеет более высокие показатели октанового числа.

Дополнительный интерес вызывает разработка технологий получения ДМЭ в одну стадию, что является более эффективным процессом по сравнению с двухэтапным производством метанола. Этот подход, поддерживаемый исследованиями ИНХС РАН, обеспечивает экономически целесообразное решение для использования синтез-газа различного состава, включая тот, который получается при газификации твердых углеродсодержащих материалов.

Таким образом, современные GTL-технологии, включая синтез ДМЭ и олефинов из метанола, открывают новые возможности

для освоения и переработки природного газа и других углеродных источников. Применение этих процессов позволяет производить высококачественные продукты, обладающие конкурентными преимуществами перед традиционными углеводородами нефтяного происхождения, что способствует их широкому внедрению в энергетическую и химическую промышленность [6, с. 114-118].

3. Экономическая и экологическая оценка процессов производства метанола

Метанол (CH₃OH) широко применяется в газовой промышленности как ингибитор гидратообразования и абсорбент для удаления влаги. Его задействуют в различных технологических процессах, включая гидростатические испытания газопроводов и низкотемпературную очистку природного газа от таких примесей, как CO₂ и H₂S. Однако использование метанола связано с экологическими рисками, особенно в случае аварийных утечек или разливов, которые могут произойти на всех стадиях его производства, транспортировки и применения.

Одной из серьезных угроз является загрязнение окружающей среды вследствие аварийных выбросов метанола. Случаи высокого содержания метанола зафиксированы в воздухе и воде различных регионов, что указывает на значительные экологические риски. Так, в Тульской области были зафиксированы концентрации метанола в атмосферном воздухе, превышающие нормативы в десятки раз. В Вологодской области в одном из водоемов было обнаружено многократное превышение допустимых уровней метанола в воде. Такие инциденты связаны с его попаданием в окружающую среду в результате технологических процессов на промышленных объектах или разливов при транспортировке.

Особенно велик риск загрязнения при доставке метанола в удаленные газодобывающие регионы. Логистическая цепочка доставки метанола на объекты включает многочисленные операции, начиная от его транспортировки в железнодорожных цистернах и заканчивая многократным переливом в различные емкости и автоцистерны, что повышает вероятность утечек. Важность контроля таких операций обуславливается потенциальным воздействием на окружающую среду и человека.

Воздействие метанола на здоровье человека также представляет значительную опасность. Будучи сильным токсином, метанол может

приводить к тяжелым отравлениям даже при малых дозах. Он вызывает поражение центральной нервной системы, зрительных органов и дыхательных путей. Попадание даже небольшого количества метанола в организм может привести к фатальным последствиям. Хронические воздействия метанола, особенно на производственных предприятиях, ведут к развитию серьезных заболеваний, включая

атрофию зрительного нерва и нарушение функции печени.

Для минимизации экологических и здоровьесберегающих рисков необходимо внедрение строгих мер контроля за содержанием метанола в воздухе, почве и воде. Основой таких мер являются санитарные нормативы, регламентирующие допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде (табл. 1).

Таблица 1

Гигиенические нормативы метанола [7]

ПДК и ПДУ*	Значение
В воздухе рабочей зоны	5 мг/м ³
Максимальная разовая в воздухе населенных мест	1 мг/м ³
Среднесуточная в воздухе населенных мест	0,5 мг/м ³
В воде водных объектов	3 мг/л
На коже рук*	0,02 мг/см ²

Предельно допустимая концентрация (ПДК) веществ в воздухе рабочей зоны относится к уровню содержания вещества, который в течение всего периода трудовой деятельности не должен вызвать профессиональных заболеваний или негативных изменений в здоровье работников. Максимальная разовая ПДК для атмосферного воздуха населенных пунктов – это концентрация, которая при кратковременном вдыхании (до 30 минут) не должна провоцировать рефлекторные или произвольные реакции в организме человека. Среднесуточная ПДК для атмосферного воздуха населенных пунктов устанавливается на уровне, который при длительном вдыхании не оказывает негативного воздействия на организм человека, даже в течение продолжительного периода времени (годы). ПДК для воды водоема характеризуется концентрацией, которая безопасна для организма человека на протяжении всей его жизни и не ухудшает условия водопользования. Предельно допустимый уровень (ПДУ) вещества на коже определяется как концентрация, при которой длительное воздействие не должно вызвать заболеваний, однако лица с повышенной чувствительностью могут испытывать нежелательные реакции даже при таких условиях.

Очистка сточных вод и грунтов, загрязненных метанолом, включает несколько методов. Например, метанол может извлекаться из сточных вод при высокой концентрации вещества, что может быть экономически оправдано при содержании метанола выше 15%. Временные меры по хранению сточных вод, такие как

использование резервуаров или прудов-накопителей, сопряжены с риском вторичного загрязнения среды из-за возможных утечек и испарений.

Сжигание сточных вод с метанолом на газофакельных установках не является экологически безопасным решением из-за выделения вредных компонентов, а производительность таких установок недостаточна для обработки больших объемов сточных вод. Один из распространенных методов утилизации – подземное захоронение, при котором сточные воды закачиваются в изолированные водоносные горизонты, не используемые в хозяйственно-бытовых или лечебных целях. Этот способ используется, если очистка до нормативных значений невозможна или экономически нецелесообразна.

Среди эффективных методов очистки сточных вод от метанола можно отметить использование ультрафиолетового излучения эксилламп. Например, при добавлении азотной кислоты к водному раствору метанола и воздействии ультрафиолета с длиной волны 172 или 222 нм, концентрация метанола снижается в десятки раз. Также существуют методы биологической очистки сточных вод с использованием метилотрофных бактерий, которые разлагают метанол. Этот процесс может быть ускорен с помощью аэрации и специальных биопрепаратов.

Для очистки грунтов, загрязненных метанолом, применяются биопрепараты, содержащие метилотрофные бактерии. В зависимости от глубины загрязнения грунт рыхлится или

экскавируется, а затем обрабатывается биопрепаратом, что позволяет снизить содержание метанола до безопасного уровня.

В результате загрязнение окружающей среды метанолом может происходить на различных этапах его использования, включая производство и транспортировку. Для контроля за состоянием среды и минимизации вредного воздействия метанола существуют

гигиенические нормативы ПДК и ПДУ, которые обеспечивают защиту здоровья человека. Эффективная очистка вод и грунтов возможна благодаря методам, основанным на использовании ультрафиолетового излучения и биологических агентов [7]. Ниже в таблице 2 будут рассмотрены как экономические, так и экологические аспекты процессов производства метанола.

Таблица 2

Экономическая и экологическая оценка процессов производства метанола [7]

Параметры	Экономическая оценка	Экологическая оценка
Исходное сырьё	Природный газ, уголь, биомасса	Природный газ и уголь приводят к значительным выбросам CO ₂ , биомасса более экологична
Производственные затраты	Высокие капитальные затраты на строительство установок, затраты на сырьё и энергию	Угольные процессы требуют большего объёма топлива, что повышает выбросы загрязняющих веществ
Энергозатраты	Высокие затраты на энергию при переработке угля, ниже при использовании природного газа	Использование возобновляемых источников энергии снижает воздействие на окружающую среду
Эмиссия парниковых газов	Основные выбросы происходят при использовании ископаемого топлива (уголь, природный газ)	Процессы на основе угля создают высокие выбросы CO ₂ , альтернативные источники снижают эмиссии
Системы очистки	Требуют дополнительных затрат для обеспечения очистки выбросов	Очистка газов снижает вредное воздействие на атмосферу, но требует значительных ресурсов
Экономическая эффективность	Использование природного газа более эффективно с точки зрения затрат	Менее загрязняющие технологии, такие как биомасса, могут быть менее рентабельны в краткосрочной перспективе
Влияние на климат	Зависит от использования ископаемого топлива, более низкое при использовании биомассы	Высокие выбросы CO ₂ и метана, особенно при переработке угля
Устойчивость к рыночным изменениям	Зависит от волатильности цен на природный газ и уголь	Переход на возобновляемые ресурсы снижает зависимость от углеводородов и улучшает экологическую устойчивость
Перспективы развития	Внедрение технологий улавливания углерода может повысить рентабельность	Альтернативные технологии, такие как использование биомассы и водорода, могут существенно снизить воздействие на природу

Заключение

Таким образом на основании вышеизложенного было выявлено, что современные методы обеспечивают высокую производительность и экономическую эффективность, особенно при

использовании парового реформинга и синтеза диметилового эфира. Несмотря на экологические риски, связанные с выбросами углекислого газа и утечками метанола, внедрение технологий очистки сырья и улучшение

катализаторов способствует снижению негативного воздействия на окружающую среду. Перспективы дальнейшего развития технологий переработки природного газа связаны с увеличением доли экологически чистых процессов и переходом на альтернативные источники энергии. Таким образом, развитие газохимической промышленности будет играть ключевую роль в мировом энергетическом балансе и промышленном производстве в ближайшие десятилетия.

Литература

1. Орипова Л.Н. Изучение физико-химических свойств и технических характеристик, промышленных алканоломинов, применяемых для аминовой очистки природного газа // Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 431-438.
2. Руденко А. Физико-химические аспекты конверсии метанола на силикагелевых адсорбентах в установках очистки природного газа: дис. – 2022.
3. Советин Ф.С. и др. Обзор промышленных технологий получения метанола из природного газа // Успехи в химии и химической технологии. – 2021. – Т. 35. – №. 8 (243). – С. 143-146.
4. Кузьмин А.М. и др. Особенности конструирования газогенераторов синтез-газа для малотоннажного производства метанола // Электронный научный журнал Нефтегазовое дело. – 2021. – №. 3. – С. 124-146.
5. Муродова Ю.М.К. и др. Изучение методов получения метанола для производства высокооктановых бензинов // Вопросы науки и образования. – 2020. – №. 23 (107). – С. 4-7.
6. Вяткин Ю.Л. и др. Перспективные направления химической переработки углеводородного сырья // Деловой журнал Neftegaz. RU. – 2020. – №. 4. – С. 114-118.
7. Экологически риски и методы их предотвращения. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://neftegaz.ru/science/ecology/331712-ch3oh-ekologicheskii-riski-i-metody-ikh-predotvrashcheniya/>.

GUBAIDULLIN Kalmen

Management Consulting Consultant,
McKinsey, USA, Houston

ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL SCHEMES FOR PROCESSING NATURAL GAS INTO METHANOL

Abstract. *The analysis of the schemes for processing natural gas into methanol is an important aspect of the development of the modern gas chemical industry. Natural gas, being one of the most affordable and environmentally friendly hydrocarbon resources, is used to produce methanol, which serves as the basis for the production of many chemical products. The technological process of methanol synthesis includes the conversion of natural gas into synthesis gas, followed by its conversion into methanol under the influence of catalysts at high pressures and temperatures. The paper considers both classical and modern approaches to natural gas processing, including the use of alternative technology methods such as dimethyl ether synthesis. Special attention is paid to the economic and environmental assessment of these processes, as well as their prospects in the context of the transition to more sustainable and environmentally friendly technologies.*

Keywords: *methanol, natural gas, synthesis gas, hydrocarbon processing, gas chemical industry, catalysts.*